

Urgensi Kecerdasan Emosional dalam Menerapkan Model Pembelajaran Demokratis oleh Guru di Era Digital

Safatulus Giawa, Arozatulo Telaumbanua

Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat

*Penulis Korespondensi: giawasafatulus@gmail.com

Abstract. *This article discusses Christian education's challenges in the digital era, particularly in implementing democratic learning models. The study aims to solve these challenges by analysing existing research on emotional intelligence in teachers. The article suggests that teachers must be emotionally intelligent to create a comfortable learning environment for students. The study recommends that teachers be aware of their role in national education and strive to improve their emotional intelligence to apply democratic learning models in the digital era. The article concludes that when teachers understand their role well, education in both online and onsite formats can continue to achieve national education goals.*

Keywords: *digital era, teacher, emotional intelligence, democratic learning*

Abstrak. Artikel ini membahas tentang tantangan yang dihadapi pendidikan Kristen di era digital, khususnya dalam penerapan model pembelajaran demokratis. Tujuan penelitian adalah untuk menemukan solusi terhadap tantangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan fokus pada sumber pustaka tentang kecerdasan emosional guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru perlu cerdas secara emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa. Guru perlu menyadari perannya dalam pendidikan nasional dan berupaya meningkatkan kecerdasan emosionalnya untuk menerapkan model pembelajaran demokratis di era digital. Ketika guru memiliki pemahaman yang baik tentang peran mereka, pendidikan baik dalam format daring maupun tatap muka dapat terus mencapai tujuan pendidikan nasional.

Kata kunci: era digital, guru, kecerdasan emosi, pembelajaran demokratis

PENDAHULUAN

Pendidikan mengalami perubahan sistem berpikir berkenaan dengan mentalitas kita terhadap konsep pendidikan masa lalu yang istimewa yang sudah harus mengakhiri masanya sebagai yang populer. Pendidikan pada dasarnya terus diupayakan memanusiaikan manusia dengan sebuah sistem yang terus mengalami perubahan. Pendidikan bertujuan supaya manusia sepenuhnya mampu mengembangkan dirinya dalam bidang kerohanian dan jasmani dengan nilai-nilai

moral yang berlaku dimasyarakat (Alpian et al. 2019). Itu berarti bagaimana pun perubahan sistem pendidikan, tujuan pendidikan tetaplah untuk memanusiaikan manusia dengan mengembangkan diri peserta didik baik dalam bidang kerohanian dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat.

Progres pendidikan harus diakui bahwa berpacu mengubah peradaban manusia mengikuti perkembangan zaman secara terus menerus. Pada zaman ini pendidikan disebut dengan pendidikan digital. Pendidikan digital merupakan konsep/cara memberikan pelajaran kepada peserta didik dengan menggunakan media multimedia antara lain menggunakan bantuan computer/notebook, smartphone, video, Audio dan visual (Ngongo, Hidayat, dan Wijayanto 2019). Itu berarti sistem pendidikan tradisional berubah menjadi sistem pendidikan era digital.

Sistem pendidikan di era digital secara potensial mengedepankan pemakaian berbagai alat dan teknologi canggih dengan memberi kebebasan kepada guru dan peserta didik mengekspresikan diri secara virtual, tidak terbatas oleh waktu, tempat dan suasana yang sama (Ali 2021). Salah satu ciri kehidupan di era digital adalah penggunaan secara masif komputer untuk berkomunikasi tanpa harus bertemu muka (Ngongo, Hidayat, dan Wijayanto 2019). Model pendidikan di era digital memberikan peran besar bagi peserta didik untuk berinteraksi dan berkreasi menggunakan media pembelajaran pendidikan. Ketika peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sendiri serta menemukan sistem belajar yang disukainya, disanalah diharapkan model pembelajaran demokratis.

Pendidikan demokratis merupakan pendidikan yang menawarkan kebebasan bagi peserta didik untuk belajar. Kebebasan ini sejalan dengan perkembangan masyarakat di era digital bahwa peserta didik memiliki perilaku informasi yang artinya mereka memiliki waktu dan kesempatan yang banyak untuk mencari informasi sesuai dengan kebutuhan mereka berdasarkan pengetahuan dasar yang telah mereka miliki sebelumnya (Ilyasir 2019). Ini berarti,

peserta didik dengan mudah menemukan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan hanya dengan mendapatkan garis besar pembelajaran yang disampaikan oleh guru di kelas. Kebebasan *browsing* informasi tertentu memungkinkan setiap peserta didik berselancar ke platform dengan berbagai tampilan yang menarik bagi mereka. Bahkan pelajaran yang sedang diajarkan oleh guru di sekolah terkadang telah dibahas oleh berbagai akun youtube dan peserta didik telah mendengar atau bahkan mempelajarinya. Sementara jika melihat pada beberapa tahun sebelumnya, materi pelajaran seakan baru terdengar ketika guru mengajarkan.

Perubahan pola pendidikan menjadikan model pembelajaran demokratis tidak dapat terelakkan lagi. Paulo Freire sebagaimana dikutip oleh Justice menyampaikan bahwa membangun kebebasan berpikir dan memberikan pandangan secara rasional merupakan kunci dalam melaksanakan pendidikan (Panggabean 2022). Kebebasan berpikir sangat efektif terbentuk ketika peserta didik diberikan kebebasan untuk belajar secara mandiri. Oleh karena itu, langkah efektif bagi pembelajaran dengan arus perubahan informasi yang begitu cepat dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran demokratis. Model pembelajaran demokratis berarti memberikan ruang bebas dengan mengizinkan pelaku pendidikan mengeksplorasi pemikiran secara bebas, kritis, dan komprehensif menurut berbagai wawasan dan perspektif.

Peran guru dalam menerapkan model pembelajaran demokratis begitu sentral karena guru merupakan tenaga profesional yang secara khusus memiliki semangat mengajar yang tidak pernah padam dan senantiasa mengembangkan dirinya mengikuti perkembangan teknologi (Puluhulawa 2013). Guru juga memiliki andil yang sangat besar sebagai sumber daya manusia yang terampil untuk mendorong industri dan produktivitas masyarakat. Melalui pendidikan secara perlahan generasi dan masyarakat dipacu untuk mengenali dunia yang sedang dihadapi. Semangat mengajar dan kemampuan mengembangkan diri

adalah ciri guru yang profesional. Dalam hubungannya dengan pembelajaran demokratis, kemampuan yang wajib dimiliki oleh guru adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional diartikan sebagai kemampuan guru mengelola emosinya, perasaan, meredam balas dendam, dan kegelisahannya, tidak dapat mengubah moodnya dan tidak mudah berubah pendirian (Maitrianti 2021). Sebagai tenaga profesional guru perlu mengembangkan kemampuannya secara terus menerus terlebih melatih emosinya.

Kecerdasan emosi diperoleh dengan latihan terus menerus dan membutuhkan sebuah proses untuk mempelajarinya (Thaib 2013). Lingkungan berperan penting dalam membentuk kecerdasan emosional. Guru dengan kecerdasan emosional akan penuh dengan pengertian, mudah menerima perasaan-perasaan dan lebih banyak pengalaman dalam memecahkan permasalahannya sendiri. Dipastikan juga bahwa guru yang memiliki kecerdasan emosional mampu membangun kesuksesan karir, membangun hubungan keluarga yang harmonis, dan dapat mengurangi agresivitas. Dengan demikian, kecerdasan merupakan sesuatu yang penting dipertimbangkan bagi seorang guru yang menerapkan model pembelajaran demokratis.

Perhatian khusus sebagai pertimbangan urgensi model pembelajaran demokratis dan kecerdasan emosional guru sebagaimana disebutkan di atas bahwa pembelajaran demokratis memberi kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilannya sementara kecerdasan emosional menuntut guru yang meningkatkan keterampilannya, yaitu kecerdasan emosional yang berhubungan dengan pemberian penghargaan, menumbuhkan rasa memiliki dalam belajar sehingga gairah belajar siswa dapat terus dikembangkan.

Proses pembelajaran harus demokratis, yakni semua peserta didik dalam semua kategori memperoleh layanan yang wajar dari guru, guru sebaiknya bertanya kepada siswanya tentang pokok bahasan yang mereka ingin pelajari,

berikut bentuk- bentuk penugasannya, lalu dibahas bersama sehingga sampai pada kesepakatan dengan tidak mengabaikan tujuan pembelajaran, dan target-target kurikuler yang harus dicapai.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menghubungkan beberapa topik yang berkembang. Husada dalam penelitiannya menunjukkan hubungan pola asuh demokratis dalam membentuk perilaku prososial serta kecerdasan emosional berpengaruh pada perilaku prososial (Husada 2013). Penelitian ini menunjukkan sebuah signifikansi pentingnya pola asuh demokratis yang dalam pendidikan disebut sebagai pembelajaran demokratis serta kecerdasan emosional dalam mengembangkan kemampuan peserta didik. Sementara Suryana dalam penelitiannya telah membuktikan bahwa kecerdasan emosional menolong pemimpin untuk menjadi pemimpin yang ideal (Suryana 2019). Ketika kecerdasan emosional memberikan dampak kepada pemimpin itu berarti guru harus memiliki keterampilan dimaksud karena guru adalah pemimpin dalam pembelajaran. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Lasilolo dengan judul *Proses Pembelajaran Yang Demokratis Di Sekolah: studi di SMA Kolese De Beritto Yogyakarta* menunjukkan bahwa jika masyarakat adalah masyarakat demokratis maka sekolah juga harus menciptakan suatu pendidikan dengan warga sekolah demokratis. Di sini peneliti memiliki sebuah perspektif sejalan dengan apa yang dituliskan oleh Hasanuddin bahwa kecerdasan emosional merupakan sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh seorang guru unntuk dapat memaksimalkan perannya sebagai guru yang memiliki tanggung jawab sosial dan pendidikan yang akan menentukan pengembangan diri peserta didik dan masa depan bangsa (Hasanuddin 2018).

Dari uraian tersebut peneliti hendak fokus pada urgensi kecerdasan emosional guru dalam menerapkan model pembelajaran demokratis melihat tantangan-tantangan pendidikan di era digital, tanggung jawab guru, serta pemenuhan kebutuhan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan yang

menuntut pengembangan kompetensi peserta didik, serta kebebasan belajar yang menjadi keutamaan dalam pengembangan keterampilan, potensi, dan motivasi belajar peserta didik.

METODE PENELITIAN

Data dari penelitian ini didapatkan melalui metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan setiap informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis atau serupa, artikel hingga catatan, serta jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian (Sari dan Asmendri 2020). Langkah-langkah yang digunakan adalah membaca, mengklasifikasi, mencatat, dan menganalisa teks yang membahas tentang kecerdasan emosional dan penerapan pembelajaran demokratis oleh guru yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan potensi peserta didik. Data pustaka dianalisis dan menarik kesimpulan dengan teknik sintesis untuk menunjukkan urgensi kecerdasan emosional dalam penerapan pembelajaran demokratis.

HASIL PENELITIAN

Pembelajaran demokratis adalah model pembelajaran yang dipilih untuk menunjukkan pengakuan dan menghargai karakteristik individu bahwa tidak ada satupun pembelajaran yang memaksakan individu berubah tidak sesuai dengan harkatnya. Desain pembelajaran model pembelajaran demokratis dirancang supaya peserta didik memiliki rancangan dalam dirinya mengenai pengetahuan yang ingin dikuasai sementara guru memfasilitasi akses pendidikan yang adil dan inklusif supaya peserta didik menemukan manfaat secara praktis dan kritis dari materi yang dipelajari. Dalam pembelajaran demokratis, guru menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam independensi dan egaliter berpikir, mengemukakan pendapat, berserikat, serta kemerdekaan dalam mengatur diri sendiri dengan

tidak membedakan peserta didik. Tujuannya adalah melatih secara aktif dalam pengalaman sehingga mereka menguasai bidang keilmuan dan keterkaitannya secara praktik ditengah-tengah masyarakat.

Kecerdasan emosional merupakan sebuah keterampilan yang menunjuk pada potensi guru untuk merasa, menggunakan, mengkonsumsi, mengenal, mengingat, mengatur, dan kemampuan menyesuaikan diri dalam membangun hubungan sosial dengan rekan kerja. Kecerdasan emosional dikenali melalui keterampilan sadar diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati dan keterampilan sosial dalam kaitannya mendapatkan informasi, memilah informasi tersebut untuk membimbing pikiran dan tindakan dalam pelaksanaan pembelajaran di era digital dengan penggunaan teknologi secara masif. Kecerdasan emosional diperlukan untuk mengurangi stress, sehingga mudah membangun komunikasi secara efektif dengan teman sejawat, bersikap empati, hingga mampu meredam konflik-konflik pembelajaran. Kecerdasan emosional dibutuhkan oleh guru untuk melaksanakan tugasnya secara profesional karena banyaknya tanggung jawab yang harus dilakukan dan diselesaikan demi terwujudnya pembelajaran yang efektif. Guru diharapkan mampu mengelola pembelajaran dengan efektif dikarenakan informasi pembelajaran dari berbagai sumber yang didapatkan peserta didik, di era digital, turut mempengaruhi sikap dan moral yang sudah barang tentu mempengaruhi sikap baik dan buruk yang diambilnya.

Penerapan pembelajaran demokratis membutuhkan kecerdasan emosional untuk mengintegrasikan teknologi dengan pembelajaran. Keterampilan mengajar membutuhkan rasa empati dan jiwa sosial untuk mampu melibatkan teknologi informasi sebagai dasar terjadinya interaksi dalam pembelajaran. Pembelajaran di era teknologi membutuhkan sebuah keseimbangan antara pembelajaran secara *online* dan pembelajaran secara *offline*. Di era digital, pembelajaran tidak terhindarkan dari pemakaian teknologi, oleh karena itu guru perlu terampil dalam pemakaian teknologi mutakhir. Kecerdasan emosional menunjukkan kewajiban

guru memberikan layanan pendidikan yang memadai kepada peserta didik yang berupa jaminan kebebasan belajar untuk mengeksplorasi diri memecahkan masalah pembelajaran, berdiskusi, berbicara, dan kebebasan mengungkapkan pendapat, serta mempertanggung jawabkan pelajaran yang diperolehnya.

PEMBAHASAN

Pembelajaran dalam Perspektif Demokrasi

Pembelajaran demokratis adalah upaya membimbing peserta didik menuju ke kedewasaan dalam berdemokrasi, yaitu dengan cara mensosialisasikan dan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi dengan tujuan pembentukan perilaku yang dapat mencerminkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu *demos* artinya rakyat dan *kratos* yang artinya pemerintahan. Pada perkembangan selanjutnya demokrasi berarti “rakyat yang berkuasa” baik secara langsung maupun secara perwakilan. Dari pengertian dimaksud juga dapat berarti bahwa demokrasi merupakan sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengedepankan kesetaraan dan kewajiban pada ruang lingkup tertentu. Dalam lingkup pembelajaran, demokrasi berarti memberikan independensi dalam berpikir, mengemukakan pendapat, serta memberi kemerdekaan belajar menemukan dan mempertanggung jawabkan pelajaran yang diperolehnya.

Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat seperti yang diucapkan oleh Abraham Lincoln (Pusposari 2017) *the government from the people, by the people and for the people*. Selanjutnya, Gibbons, Coole, Ellis, dan Ferguson (Pusposari 2017) mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengedepankan kesetaraan hak dan kewajiban di samping perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tertinggi dalam demokrasi langsung berada di tangan rakyat. Secara material, demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang menjamin

independensi dan egaliter dalam berpikir, mengemukakan pendapat, berserikat, serta kemerdekaan dalam mengatur diri sendiri yang dilandasi oleh corak pemerintah.

Pembelajaran dalam perspektif demokratis adalah kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk melatih peserta didik secara aktif dalam pengalaman sehingga mereka mampu menguasai bidang keilmuannya dan keterkaitannya secara praktik ditengah-tengah masyarakat (Lesilolo 2020). Pembelajaran demokratis memberi kebebasan kepada peserta didik untuk bereksplorasi pengetahuan yang telah diterimanya dengan bebas dan bertanggung jawab. Dalam sudut pandang perkembangan pembelajaran, solusi untuk model pembelajaran harus diterapkan sebagaimana model pembelajaran yang berkembang di dunia sosial (Ilyasir 2019). Melalui pembelajaran demokratis peserta didik diberikan kebebasan mengembangkan dirinya, kemampuan dan pengetahuannya sesuai dengan minat dan kebutuhan selama tidak bertentangan dengan moral dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pembelajaran demokratis menawarkan pembelajaran dimana guru mengambil posisi sebagai pemberi dorongan dan motivasi kepada peserta didik untuk meningkatkan dan menguasai capaian-capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melatih dirinya sendiri memecahkan masalah belajar yang dihadapi (Ilyasir 2019). Sementara itu, pembelajaran demokratis mengajarkan peserta didik untuk memiliki sikap bertanggung jawab dengan tidak membedakan siapapun (Ayu, Idris, dan Dedy 2020).

Pembelajaran demokratis memiliki derajat kebebasan yang lebih besar diberikan kepada peserta didik untuk mempertanggung jawabkan secara kritis pengetahuan yang diperolehnya. Pembelajaran demokratis menandakan bahwa pembelajaran merupakan pertanggung jawaban atas teori yang diberikan oleh guru dan praktik yang dilakukan oleh peserta didik. Partisipasi peserta didik

dalam pembelajaran menandakan pengetahuan mereka mengenai mana materi yang penting dan mana materi yang tidak penting. Dengan pembelajaran demokratis peserta didik memiliki rancangan dalam dirinya mengenai pengetahuan yang ingin dikuasai dan bermanfaat di tengah masyarakat.

Pembelajaran di abad ke-21 yang sarat dengan teknologi membutuhkan sistem pendidikan yang mempromosikan keterampilan dan kompetensi untuk masa depan, tidak terkecuali kreativitas, pemikiran kritis, kolaborasi dan komunikasi (Triyanto 2020). Di era digital ini, pembelajaran menawarkan sebuah desain pembelajaran dimana guru memfasilitasi akses pendidikan yang adil dan inklusif, menjembatani perbedaan pembelajaran, membuka perspektif baru bagi guru dan profesinya, meningkatkan kualitas dan makna pembelajaran, serta meningkatkan administrasi pendidikan. dan pemerintahan.

Pembelajaran demokratis memberi kebebasan kepada guru dan peserta didik untuk merancang dan menerapkan pembelajaran yang mempersiapkan peserta didik dengan untuk berhasil dalam pembelajarannya (Fahri M, Lubis, dan Darwin 2022). Oleh karena itu, dalam pembelajaran demokratis guru dapat menerapkan ketiga hal berikut: 1) Pembelajaran yang menjamin hak setiap peserta didiknya; 2) Pembelajaran menunjukkan pembelajaran berbasis proses yang tidak serta merta meniru orang lain; 3) Sikap demokrasi yang tinggi menunjukkan kemampuan peserta didik dalam mentransformasikan nilai-nilai demokrasi yang menunjukkan kebebasan, persamaan dan keadilan. Pemilihan model demokrasi sepenuhnya dengan pertimbangan yang matang bahwa hasil atau output belajar yang dibutuhkan sesuai dengan harapan masyarakat. Pengetahuan yang diberikan dimaksud sekaligus bekal peserta didik untuk menghadapi masa depan dengan berbagai tantangan yang ada di dalamnya. Melalui pembelajaran demokratis peserta didik dan guru hadir dalam suatu ruangan untuk merancang serta menemukan manfaat secara praktis dan kritis materi yang didiskusikan.

Pembelajaran demokratis diinisiasi untuk merancang pendidikan yang mengakui dan menghargai kemampuan dan karakteristik individu. Sebagaimana pun guru mendesain pembelajaran, tidak menjadi jaminan bahwa peserta didik akan dapat belajar tanpa pemilihan model pembelajaran yang tepat (Syamsuar dan Reflianto 2018). Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan bahwa tidak ada pendidikan yang memaksa proses pembentukan yang tidak sesuai dengan harkatnya. Dalam pembelajaran demokratis, guru dituntut memberikan pengakuan terhadap individu peserta didik sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai peserta didik yang sejak awalnya memiliki sifat alami dan manusiawi. Pembelajaran demokratis itu berarti guru mengedepankan perilaku saling menghargai, saling menghormati, toleransi, pengendalian diri dan tidak egois. Semua pihak dalam pembelajaran diwujudkan dalam kondisi dan suasana yang saling menghargai antara guru dengan guru, guru dengan siswa dan siswa dengan guru.

Urgensi Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional menurut penelitian sangat mempengaruhi keberhasilan atau kesuksesan setiap orang. Yudrik Jahja dalam Cut Maitrianti mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang menunjuk pada potensi alamiah untuk merasa, menggunakan, mengkonsumsi, mengenal, mengingat, mengatur, dan memahami emosi-emosi (Maitrianti 2021). Itu berarti bahwa kecerdasan emosional menempati posisi yang sangat penting jika ingin berhasil dalam usaha atau bisnis. Kecerdasan emosional berhubungan dengan kemampuan seseorang membangun hubungan sosial dengan rekan kerja dalam mencapai keberhasilan dan tujuan yang sama (Thaib 2013). Kemampuan bersosial itu berkaitan erat dengan kecerdasan emosi seseorang melalui kemampuan mengontrol dan menempatkan diri ditengah-tengah kelompok kerja. Mengingat setiap pekerjaan membutuhkan terciptanya komunikasi yang

baik antara satu dengan yang lain, maka kecerdasan emosional sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang mencapai kesuksesan.

Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi (*to manage our emotional life with intelligence*); menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya (*the appropriateness of emotion and its expression*) melalui keterampilan sadar diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati dan keterampilan sosial (Thaib 2013). Menurutnya bahwa keterampilan sadar diri adalah kemampuan peserta didik mengenali emosinya, pengendalian diri merupakan kemampuan peserta didik mengontrol emosinya, motivasi diri berhubungan dengan kemampuan memberi semangat pada diri sendiri, sementara empati berhubungan dengan kemampuan mengenali emosi orang lain, dan keterampilan sosial menjadikan individu mampu menjalin komunikasi yang baik di lingkungannya.

Kecerdasan emosional tercipta melalui interaksi dengan lingkungan. Kecerdasan emosi adalah kemampuan mengelola dan memantau perasaan sosial yang melibatkan orang lain ketika mendapatkan informasi, kemudian memilah informasi tersebut untuk membimbing pikiran dan tindakan (Suryana 2019). Melalui lingkungan, kecerdasan dapat dibentuk. misalnya, bagi seorang anak-anak kecedasan emosi dapat dilatih dengan memberikan berbagai ekspresi sehingga anak mengenali berbagai ekspresi. Melalui interaksi dengan lingkungan maka akan berhadapan dengan banyak orang dengan rangsangan yang sama sekali berbeda. Melalui rangsangan tersebut akan muncul berbagai respon yang membutuhkan penanganan yang berbeda. Kecerdasan emosi tidak bergantung pada garis keturunan. Kecerdasan emosi dilatih dan dibentuk sesuai dengan keadaan lingkungan pada kondisi tertentu.

Dunia pendidikan membutuhkan kecerdasan emosi pada tempat yang utama. Baik bagi guru maupun bagi peserta didik. Bagi peserta didik, kecedasan emosi berhubungan dengan kesehatan jiwa yang dapat dibentuk melalui aktivitas

fisik (Riyanto dan Mudian 2019). Aktivitas yang diberikan kepada peserta didik melibatkan peserta didik mengenali kemampuan emosinya, kemampuan dalam menjalin hubungan dengan yang lain, kemampuan dalam mengamati emosi, kemampuan dalam meningkatkan motivasi diri, dan mengelola diri sendiri berkaitan dengan emosi. Keutamaan kecerdasan emosi memungkinkan pengenalan, menggunakan, memahami dan mengelola emosi secara positif. Dengan demikian seseorang dapat mengurangi stress, sehingga mudah membangun komunikasi secara efektif, bersikap empati, hingga mampu meredam konflik belajar.

Kecerdasan emosi berbeda dengan kecedasan intelektual. Sekalipun individu tertentu memiliki kecerdasan intelektual tetapi ketika tidak mampu mengelola emosinya, misalnya kesal, *moodly*, enggan bertanya kepada teman, dipastikan anak tersebut tidak akan memiliki teman (Riyanto dan Mudian 2019). Itu artinya peserta didik perlu dilatih memecahkan masalahnya sendiri secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Tingkat kecerdasan emosional seseorang terlihat pada kemampuannya untuk memahami, menafsirkan, dan menanggapi emosi orang lain.

Kecerdasan emosional yang rendah disebut sebagai *Low Emotional Inttelegency* yang artinya setiap peserta didik memiliki tingkat kecerdasan emosional yang berbeda-beda. Kecerdasan emosi yang rendah bagi remaja dapat dilihat dengan perilaku yang mencari perhatian dengan bertindak anarkis. Mengekspresikan emosinya dengan bertindak negatif yang merugikan orang lain, lingkungan dan pada dirinya sendiri (Yunia, Liyanovitasari, dan Saparwati 2019). Orang yang bertindak menyakiti, membully, dan atau memamerkan harta yang dimilikinya termasuk pada kecerdasan emosi yang rendah. Kecerdasan emosi yang rendah menumbuhkan kesadaran rendah mengenai apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Kecerdasan emosi yang rendah dapat ditangani dengan membangun kesadaran diri dan memikirkan pentingnya relasi sosial. Setiap anak

diajak untuk melihat dirinya dengan benar dan menganggap pentingnya hubungan sosial. Kesadaran ini penting untuk bersama-sama memikirkan dan mengusahakan kepentingan mencapai tujuan bersama.

Kecerdasan emosional guru dapat dilihat pada kemampuannya mengelola pembelajaran. Guru memiliki pekerjaan yang tidak sedikit dalam mengelola pembelajaran. Permasalahan yang dihadapi oleh guru dapat berasal dari diri anak didik, banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan dan diselesaikan, adanya konflik peran, hubungan dengan rekan kerja, perubahan kurikulum yang cepat, serta rutinitas pekerjaan yang sama setiap harinya (Mangkunegara dan Puspitasari 2015). Ketika permasalahan ini dihadapi, maka kecerdasan emosional merupakan sebuah keterampilan yang paling dibutuhkan.

Pada pembelajaran era digital, guru harus berhadapan dengan pengenalan, pemahaman, dan pemakaian alat-alat teknologi yang berhubungan dengan kemampuan intrapersonal guru, ditambah dengan kemampuan menangani peserta didik dengan sumber belajar yang beragam. Ketika guru tidak mampu mengupgrade diri, maka guru akan berhadapan dengan peserta didik dengan tingkat kemampuan pemakaian teknologi yang menjajah guru. Kemampuan pemakaian alat-alat teknologi dalam pembelajaran turut mempengaruhi sikap dan moral peserta didik yang sudah barang tentu mempengaruhi penentuan sikap baik dan buruk yang diambilnya (Syamsuar dan Reflianto 2018). Menanggapi perubahan pola pembelajaran ini dibutuhkan kecerdasan emosional guru. Guru diharapkan memiliki kemampuan mengelola pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif.

Kecerdasan emosi berhubungan dengan lima dimensi berikut yaitu kesadaran diri, manajemen diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial (Sulaiman et al. 2013). Kemampuan untuk mengendalikan lima dimensi tersebut tepat pada waktunya merupakan ciri kedewasaan yang matang. Secara singkat dijelaskan bahwa dimensi kesadaran diri merupakan kemampuan mengenali diri

dan keadaan emosi pada satu waktu. Misalnya mengelola marah pada waktu dan tempatnya. Dimensi manajemen diri berarti seseorang yang mampu menempatkan emosinya. Pada manajemen emosi, peserta didik dituntun untuk menempatkan emosinya sesuai dengan situasi. Dimensi motivasi diri merupakan dimensi dimana seorang individu memusatkan diri pada harapan untuk mencapai tujuan. Dimensi empati adalah kesadaran yang sensitif kebutuhan orang lain pada waktu dan situasi tertentu. Seorang guru perlu memahami waktu dimana peserta didik membutuhkan rehat, penyegaran, dan memberikan motivasi ketika pembelajaran berlangsung. Dimensi keterampilan sosial (Puluhulawa 2013) yang berhubungan dengan kemampuan guru berinteraksi dengan teman sejawat dan dengan peserta didik.

Kecerdasan Emosi dalam Keterampilan Mengajar

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pembelajaran demokratis merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri menggunakan berbagai alat dan media teknologi secara bebas tetapi terukur. Guru bersikap sebagai pemberi patron merupakan pengertian guru pembelajaran secara terukur. Kecerdasan emosional sangat berpengaruh pada pembelajaran sebagai indikator utama tolok ukur kinerja guru (Rizal dan Sholiha 2017). Penelitian Milatus Sholiha, dkk tersebut menemukan bahwa guru perlu meningkatkan rasa empati dan sosialnya sebagai indikator dalam kecerdasan emosional.

Pembelajaran di era digital membutuhkan keterampilan. Nur Azis mendaftarkan strategi pembelajaran di era digital yang kesemuanya melibatkan teknologi informasi sebagai dasar terjadinya interaksi dalam pembelajaran (Azis 2019). Pembelajaran di era digital, menurutnya, adanya sebuah keseimbangan antara pembelajaran secara *online* dan pembelajaran secara *offline*. Di era digital, pembelajaran tidak terhindarkan dari pemakaian teknologi, oleh karena itu guru

perlu terampil pada beberapa hal seperti pemilihan materi ajar secara online kemudian dibahas bersama dengan peserta didik di kelas, memberikan tugas untuk didownload oleh peserta didik kemudian mempelajarinya, atau penggabungan keduanya. Guru-guru di era digital memerlukan keterampilan sebagai bentuk upgrade diri yang memungkinkan peserta didik termotivasi untuk mengikuti pembelajaran.

Kecerdasan emosional termasuk pada pemakaian teknologi mutakhir. Guru sebagai ujung tombak peningkatan kualitas pembelajaran dituntut untuk profesional. Guru disebut telah profesional apabila dia telah mampu menguasai kurikulum, materi pembelajaran, teknik, metode, kemampuan mengelola kelas, komitmen, serta mampu menjadi suri tauladan siswanya dan juga masyarakat disekitarnya (Firman Mansir 2020). Dari uraian Firman Mansir tersebut diketahui bahwa kemampuan guru untuk menjadi profesional ditentukan oleh kecerdasan emosionalnya. Materi pelajaran, teknik dan metode pembelajaran di era digital merupakan pemakaian secara masif serta dominasi teknologi dalam pembelajaran tidak terelakkan juga sebagai tolak ukur kualitas pembelajaran yang dikelola oleh guru.

Kecerdasan emosional berhubungan dengan inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Dengan mengkombinasikan sarana digital dan pembelajaran tatap muka, peserta didik dapat bekerja sesuai kreativitasnya dengan konsep baru, dimana pendidik lebih leluasa mendukung peserta didik secara individu (Mustofa dan Riyanti 2019). Inovasi pembelajaran dilakukan untuk tujuan peningkatan cara belajar peserta didik. Itulah sebabnya urgensi kecerdasan emosional sangat menentukan pembelajaran yang berhasil.

Penerapan Pembelajaran Demokratis oleh Guru

Kebermanfaatan kecerdasan emosional dalam dimensi pembelajaran yang inovatif, keterampilan, dan pemakaian teknologi mutakhir untuk mendukung proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik merupakan tujuan akhir model pembelajaran demokratis. Itu artinya kecerdasan emosional cukup menentukan keberhasilan pembelajaran yang terintegrasi pada model pembelajaran demokratis. Pembelajaran demokratis berhubungan dengan hak hakiki peserta didik bahkan sejak lahir untuk mengembangkan kemampuan dan potensi dirinya. Dalam menerapkan pembelajaran demokratis, diharapkan adanya kemampuan guru dalam merencanakan dengan cermat bagaimana membangun hubungan yang komunikatif dengan peserta didik demi mencapai tujuan pembelajaran.

Dalam pembelajaran demokratis, guru memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola pembelajaran berjalan sebagaimana mestinya. Guru sebagai pendidik mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan pendidikan yang memadai kepada peserta didik, menciptakan keadaan pembelajaran yang membantu siswa memaksimalkan potensinya, memelihara hubungan baik dengan siswa dan lingkungan belajar serta berbagai keharusan lain yang wajib dilakukan guru sebagai pendidik (Rahman 2022). Ini kewajiban guru sebagai pelatih berarti mengembangkan kemampuan dan menerapkannya demi masa depan peserta didik. Objek atau pelaku belajar adalah siswa. Pembelajaran demokratis yang memberi kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri, erat kaitannya dengannya penerapan model pembelajaran demokratis sementara pada poin mengembangkan kemampuan dan menerapkannya merupakan dimensi penting dari kecerdasan emosional. Hak guru adalah mendapatkan jaminan kebebasan menentukan kebijakan pendidikan, memberikan penilaian pembelajaran, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran, serta memperoleh rasa aman dalam melaksanakan tugas mengajar

(Nur dan Mannuhung 2022). Dari uraian tersebut terlihat, bahwa pembelajaran demokratis sekalipun memberikan jaminan kebebasan kepada peserta didik, tetapi guru juga memiliki hak untuk menentukan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya ditentukan oleh kecerdasan emosional guru.

Penerapan pembelajaran demokratis dari sudut pandang peserta didik dapat berarti memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar semaksimal mungkin dengan arahan dan bimbingan guru. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi diri yang terlihat pada kesempatan yang diberikan oleh guru untuk memecahkan masalah pembelajaran, hak berdiskusi, hak berbicara, hak mengungkapkan pendapat, serta mempertanggung jawabkan pelajaran yang diperolehnya sementara guru bertindak mengarahkan pembelajaran terhindar dari kesalahpahaman (Sholeh 2020). Melalui pembelajaran demokratis, penekanan pembelajaran diarahkan pada terbentuknya sikap dan perilaku peserta didik secara mandiri. Peserta didik pada akhirnya akan mempertanggung jawabkan pembelajaran sepenuhnya di lingkungan masyarakat, itulah sebabnya pembelajaran diarahkan, dan ditujukan kepada pembentukan sikap peserta didik secara bertanggung jawab.

Notoatmodjo mendefinisikan kebiasaan sebagai perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa melalui proses berpikir karena perilaku tersebut adalah respon terhadap sesuatu yang umumnya adalah perbuatan sehari-hari. Sedangkan perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, bertindak dan sebagainya (Notoatmodjo 2003).

KESIMPULAN

Pembelajaran demokratis merupakan kesempatan secara bebas bagi guru dan peserta didik memanfaatkan sumber mengajar dan belajar berbasis teknologi

untuk membangun inovasi belajar yang meningkatkan gairah belajar dan pengembangan kompetensi peserta didik. Peserta didik sebagai makhluk belajar yang harus mempertanggung jawabkan pengetahuannya menuntut adanya proses pembelajaran yang bersifat menuntut pembelajaran berpusat pada siswa. Oleh karena itu, pembelajaran demokratis memberikan kebebasan bagi guru dan peserta didik untuk secara masif menggunakan teknologi mutakhir untuk belajar dan meningkatkan gairah belajar yang berujung pada pengembangan kompetensi.

Esensi kecerdasan emosi melibatkan kontrol emosi yang berarti bahwa guru mampu memelihara perasaannya, dapat meredam emosi, mampu menyesuaikan diri, moodnya dapat dikontrol, dan mampu meng-upgrade keterampilan mengajarnya. Kesadaran diri, manajemen diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial merupakan ciri kemampuan dalam dimensi kecerdasan emosional guru. Kematangan emosi merupakan proses belajar untuk mengembangkan hubungan sosial secara sempurna dan luas sehingga tercipta emosi-emosi yang matang dalam diri guru. Urgensi kecerdasan emosi dalam pandangan dan perhatian utama pembelajaran di era digital dibutuhkan oleh guru untuk memanfaatkan sumber belajar yang dapat digunakan sebagai inovasi pembelajaran.

Pada sudut pandang yang lain, guru harus mampu menunjukkan emosi positif dalam hubungan yang saling membutuhkan dengan peserta didik, teman sejawat dan para *stakeholders* demi mencapai tujuan membentuk generasi emas bangsa Indonesia. Prinsip ini harus dipahami sebagai sesuatu yang penting sesuai dengan bukti nyata pendidikan yang relevan dan terus mengalami perkembangan pada sistem pendidikan. Oleh karena itu, dalam menerapkan model pembelajaran demokratis, guru sepatutnya mempertimbangkan kecerdasan emosi sebagai keterampilan yang dimiliki terutama dalam perubahan pelaksanaan sistem pendidikan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Maksun dan Happy Fitria. 2021. "Transformasi dan Digitalisasi Pendidikan Dimasa Pandemi." In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, 121–27. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/5498>.
- Alpian, Yayan, Sri Wulan Anggraeni, Unika Wiharti, dan Nizmah Maratos Soleha. 2019. "Pentingnya Pendidikan bagi Manusia." *Jurnal Buana Pengabdian* 1, no. 1: 66–72. <https://doi.org/10.36805/jurnalbuanapengabdian.v1i1.581>.
- Ayu, Mitra, M Idris, dan Adrianus Dedy. 2020. "IMPLEMENTASI SIKAP DEMOKRATIS DALAM PEMBELAJARAN PKn PADA SISWA SD." *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan* 18, no. 3: 316. <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v18i3.4562>.
- Azis, Taufiq Nur. 2019. "Strategi Pembelajaran Era Digital." *Annual Conference on Islamic Education and Social Sains (ACIEDSS 2019)* 1, no. 2: 308–18. <https://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/ACIEDSS/article/view/512>.
- Fahri M, Faisal, Joharis Lubis, dan Darwin Darwin. 2022. "Gaya Kepemimpinan Demokratis Guru pada Motivasi Belajar Siswa." *Jurnal Basicedu* 6, no. 3: 3364–72. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2616>.
- Firman Mansir. 2020. "Kesejahteraan dan Kualitas Guru sebagai Ujung Tombak Pendidikan Nasional di Era Digital." *Jurnal IKA: Ikatan Alumni PGSD UNARS* 8, no. 2: 293–303. <https://doi.org/10.36841/pgsdunars.v8i2.829>.
- Hasanuddin. 2018. "Perbedaan Kecerdasan Emosional Guru Ditinjau dari Jenis Kelamin." *Jurnal Diversetia* 4, no. 1: 26–31. <https://doi.org/10.31289/diversita.v4i1.1562>.
- Husada, Anna Kurniawati. 2013. "Hubungan Pola Asuh Demokratis Dan Kecerdasan Emosi Dengan Perilaku Prosocial Pada Remaja." *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* 2, no. 3: 266–77. <https://doi.org/10.30996/persona.v2i3.160>.
- Ilyasir, Fiska. 2019. "Pendidikan Demokratis Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 7, no. 1: 61–70. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v7i1.25998>.
- Lesilolo, Herly Janet. 2020. "Proses Pembelajaran Yang Demokratis Di Sekolah (Studi Di Sma Kolese De Beritto Yogyakarta)." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan* 4, no. 1: 53. <https://doi.org/10.30598/jbkt.v4i1.843>.
- Maitrianti, Cut. 2021. "Hubungan Antara Kecerdasan Intrapersonal Dengan Kecerdasan Emosional." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan*

- Agama Islam* 11, no. 2: 291–305. <https://doi.org/10.22373/jm.v11i2.8709>.
- Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu, dan Mela Puspitasari. 2015. “Kecerdasan Emosi Guru, Stres Kerja, Dan Kinerja Guru SMA.” *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran* 45, no. 2: 144. <https://doi.org/10.21831/jk.v45i2.7491>.
- Mustofa, Rochman Hadi, dan Henni Riyanti. 2019. “Perkembangan E-Learning sebagai Inovasi Pembelajaran di Era Digital.” *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan* 17, no. 3: 379–91. <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v17i3.4343>.
- Ngongo, Verdinandus Lelu, Taufiq Hidayat, dan Wijayanto Wijayanto. 2019. “Pendidikan di Era Digital.” In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas PGRI Palembang*, 2:999–1015. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/3093>.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nur, Irayanti, dan Suparman Mannuhung. 2022. “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Guru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada UPT SMA Negeri 1 Luwu Utara.” *Jurnal Andi Djemma I Jurnal Pendidikan* 5, no. 2: 98–108. <https://doi.org/10.35914/jad.v5i2.1327>.
- Panggabean, Justice Zeni Zari. 2022. “Pendidikan Kristiani Berbasis Berpikir Kritis: Sebuah Tawaran Model Pembelajaran Demokratis Berdasarkan Pemikiran Pendidikan Membebaskan Menurut Paulo Freire.” *Harati: Jurnal Pendidikan Kristen* 2, no. 2: 127–45. <https://doi.org/10.54170/harati.v2i2.101>.
- Puluhulawa, Citro W. 2013. “Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual Meningkatkan Kompetensi Sosial Guru.” *Makara Human Behavior Studies in Asia* 17, no. 2: 139. <https://doi.org/10.7454/mssh.v17i2.2957>.
- Pusposari, Dewi. 2017. “Pendidikan yang Demokratis.” In *Bahasa dan Sastra Indonesia dalam Konteks Global*, 83–98. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/fkip-epro/article/view/4858>.
- Rahman, Monalisa. 2022. “Kode Etik, Organisasi Serta Peran, Hak dan Kewajiban Profesi Guru.” *Seri Publikasi Pembelajaran* 2, no. 1: 24–34. <https://journal.fkipunlam.ac.id/index.php/repo/article/view/170>.
- Riyanto, Pulung, dan Deni Mudian. 2019. “Pengaruh Aktivitas Fisik Terhadap Peningkatan Kecerdasan Emosi Siswa.” *Journal Sport Area* 4, no. 2: 339–47. [https://doi.org/10.25299/sportarea.2019.vol4\(2\).3801](https://doi.org/10.25299/sportarea.2019.vol4(2).3801).
- Rizal, Mohammad, dan Milatus Sholiha. 2017. “Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Guru SMP An-Nur Bululawang -

- Malang.” *Warta Ekonomi* 7, no. 17: 78–92.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26613.42723>.
- Sari, Milya, dan Asmendri Asmendri. 2020. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (Juni): 41–53.
<https://doi.org/10.15548/NSC.V6I1.1555>.
- Sholeh, Abdul Rozaq. 2020. “Peran Guru dalam Penegakan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia pada Peserta Didik.” *Jurnal BELAINDIKA: Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan* 2, no. 2: 27–33. <https://doi.org/10.52005/belaindika.v2i2.51>.
- Sulaiman, Hamidah, Afandy Sutrisno Tanjung, Norfaezah Md. Khalid, Norsafatul Aznin A. Razak, dan Nor Hasbuna Salleh. 2013. “Kecerdasan Emosi dalam Meningkatkan Keperibadian Remaja.” *Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik* 1, no. 1: 28–33.
<https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUKU/article/view/7959>.
- Suryana, Suryana. 2019. “Pentingnya Kecerdasan Emosi bagi Kepemimpinan yang Efektif di Era Milenial Revolusi 4.0.” *Jurnal Inspirasi* 10, no. 1: 78–97.
<https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.72>.
- Syamsuar, Syamsuar, dan Reflianto Reflianto. 2018. “Pendidikan dan Tantangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi di Era Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan* 6, no. 2: 1–13.
<https://doi.org/10.24036/et.v2i2.101343>.
- Thaib, Eva Nauli. 2013. “Hubungan Antara Prestasi Belajar Dengan Kecerdasan Emosional.” *Jurnal Ilmiah Didaktika* 13, no. 2: 384–99.
<https://doi.org/10.22373/jid.v13i2.485>.
- Triyanto, Triyanto. 2020. “Peluang dan Tantangan Pendidikan Karakter di Era Digital.” *Jurnal Civic: Media Kajian Kewarganegaraan* 17, no. 2: 175–84.
<https://doi.org/10.21831/jc.v17i2.35476>.
- Yunia, Siti Anisa Pabela, Liyanovitasari Liyanovitasari, dan Mona Saparwati. 2019. “Hubungan Kecerdasan Emosional Dengan Kenakalan Remaja Pada Siswa.” *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa* 2, no. 1: 55–64.
<https://doi.org/10.32584/jikj.v2i1.296>.